

Сом Марія Олександрівна, студентка
кафедри економіки / аграрної політики
Державно торговельно-економічний
університету, спеціальність 051
Економіка

Науковий керівник: Шинькович А.В.,
к.е.н., доцент кафедри ПУА ДТЕУ

ІНСТИТУЦІЙНИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ В ПРОСТОРОВО-АРХІТЕКТУРНІЙ МОДЕЛІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МАЙБУТНЬОГО

Забезпечення продовольчої безпеки є одним із ключових завдань сучасної державної політики, особливо в умовах глобальних економічних змін, кліматичних викликів та військових ризиків. Для України ця проблема має особливе значення, оскільки аграрний сектор є важливою складовою національної економіки та основою розвитку сільських територій. У сучасних умовах виникає необхідність формування ефективного інституційного механізму забезпечення продовольчої безпеки, який враховуватиме не лише економічні, але й просторові та соціальні аспекти розвитку сільських територій.

Важливу роль у цьому процесі відіграють органи місцевого самоврядування, які забезпечують реалізацію політики продовольчої безпеки на локальному рівні. Саме на рівні територіальних громад формуються умови для розвитку аграрного виробництва, підтримки фермерства та ефективного використання природних ресурсів. Як зазначає А. В. Шинькович, продовольча безпека дедалі більше стає об'єктом уваги системи місцевого самоврядування, оскільки від ефективності управління на місцях залежить стабільність виробництва та доступність продуктів харчування для населення [1, с.116].

Разом з тим формування системи продовольчої безпеки потребує комплексного інституційного підходу. Інституційний механізм включає сукупність державних органів, нормативно-правових актів, економічних інструментів та організаційних структур, що забезпечують ефективне функціонування аграрного сектору. За словами О. Никоненка, формування ефективної системи інституційного забезпечення продовольчої безпеки передбачає взаємодію державної політики, аграрного бізнесу, наукових установ та місцевих громад [2, с.79].

У сучасних умовах особливого значення набуває інтеграція інституційних механізмів продовольчої безпеки з новими моделями розвитку сільських територій. Однією з таких моделей є просторово-архітектурна модель сільських територій, яка передбачає комплексне планування територій, раціональне використання земельних ресурсів, розвиток інфраструктури та збереження природного середовища.

Просторово-архітектурна модель розглядає сільські території не лише як місце ведення аграрного виробництва, а як багатофункціональний простір, де поєднуються економічна діяльність, житлова інфраструктура, транспортні

системи та екологічні елементи. Основними складовими такої моделі є просторове планування, архітектурна реновація, розвиток сучасної інфраструктури та забезпечення принципів сталого розвитку.

Просторове планування базується на врахуванні природних, економічних та соціальних умов розвитку територій. Воно включає раціональне землекористування, зонування територій та розробку схем землеустрою. Архітектурна реновація передбачає модернізацію житлової забудови, створення інвестиційно привабливих об'єктів та формування комфортного середовища для проживання населення.

Важливим елементом є розвиток інфраструктури, яка охоплює транспортні мережі, соціальні об'єкти, логістичні системи та цифрові сервіси. Саме інфраструктурний розвиток сприяє підвищенню ефективності аграрного виробництва та формує передумови для розвитку переробної промисловості та аграрного бізнесу.

Як зазначає О. О. Дубровський, розвиток потенціалу сільських територій у сучасних умовах повинен ґрунтуватися на комплексному підході, що поєднує економічні, соціальні та інноваційні складові розвитку [3]. Такий підхід дозволяє підвищити конкурентоспроможність сільських територій та створити нові можливості для економічного зростання.

Особливу роль у сучасній моделі розвитку сільських територій відіграють інновації та технологічні рішення. До них належать цифровізація аграрного виробництва, використання систем точного землеробства, розвиток логістичних центрів, а також впровадження нових енергетичних технологій, зокрема агровольтаїки.

Агровольтаїка передбачає поєднання сільськогосподарського виробництва з виробництвом сонячної енергії на одних і тих самих земельних ділянках. Такий підхід дозволяє підвищити ефективність використання земельних ресурсів, забезпечити додаткові джерела доходів для сільських громад та сприяти енергетичній незалежності аграрного сектору.

Важливою умовою функціонування такої системи є ефективний інституційний механізм, який забезпечує координацію між державними органами влади, органами місцевого самоврядування, аграрним бізнесом та науковими установами. Саме така взаємодія створює передумови для сталого розвитку сільських територій та зміцнення продовольчої безпеки держави.

Таким чином, забезпечення продовольчої безпеки у сучасних умовах потребує комплексного підходу, який поєднує інституційні механізми управління з просторово-архітектурними моделями розвитку сільських територій. Інтеграція економічних, соціальних та екологічних компонентів дозволяє створити ефективну систему розвитку аграрного сектору та забезпечити стабільність продовольчого забезпечення населення.

Подальший розвиток аграрної політики України має бути спрямований на посилення інституційної взаємодії між державою, місцевими громадами та аграрним бізнесом, впровадження інноваційних технологій та формування сучасної інфраструктури сільських територій.

Список використаних джерел

1. Шинькович А. В. Продовольча безпека в фокусі уваги системи місцевого самоврядування. [1, с.116].
2. Никоненко О. Формування системи інституційного забезпечення продовольчої безпеки України. [2, с.79].
3. Дубровський О. О. Напрями розвитку потенціалу сільських територій в сучасних умовах. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 2025. [3].